

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 642-MDJM
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Jesús María
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Jesús María
Fecha de promulgación o publicación	: 27 de junio de 2021
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1286505
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: El último párrafo del artículo 18 de la ordenanza establece que mediante el uso del acta de fiscalización se realizan actividades de control solo con finalidad orientativa.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo III del Título Preliminar de la ordenanza establece que el procedimiento administrativo y el procedimiento administrativo sancionador municipal se rigen por los principios correspondientes al procedimiento sancionador señalados en el artículo 248

	del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Eficacia	: El artículo III del Título Preliminar de la ordenanza establece que el procedimiento administrativo y el procedimiento administrativo sancionador municipal se rigen por los principios establecidos en el Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El artículo 7 de la ordenanza determina a las dependencias competentes de la difusión de las disposiciones sobre las obligaciones y prohibiciones que deben observar las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado.
Advertencia	: El numeral 3 del artículo 18 de la ordenanza regula que las actuaciones de fiscalización pueden concluir, entre otros, en la advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de responsabilidades administrativas.
Medidas correctivas	: La ordenanza define que las medidas complementarias (medidas correctivas) son obligaciones de hacer o no hacer que tienen por finalidad restaurar la legalidad, reponer la situación alterada por la infracción a su estado anterior y/o que esta no se continúe desarrollando en perjuicio del interés colectivo, precisando que su cumplimiento se ordena a través de una resolución; según lo regulado en el numeral 3.6 de su artículo 3.
Sanción	: La ordenanza define a la sanción administrativa como la consecuencia jurídica de carácter administrativo, que se genera frente a la comisión de una infracción, precisando que la sanción está compuesta por la multa administrativa y la medida complementaria; según lo regulado en el numeral 3.4 de su artículo 3.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por dos disposiciones reguladas en el artículo 7 y el último párrafo de su artículo 18.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	

Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	
Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	X
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	